

4º do como

norte/nordeste

Arquitetura em cidades "sempre novas": modernismo, projeto e patrimônio.

Os painéis da arquitetura moderna recifense

(1) AFONSO, Alcilia

(1) Arquiteta, Profª Drª do Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Piauí– CGAU/ UFPI
Rua João Carvalho 3170 Planalto Ininga Teresina Piauí
kakiafonso@hotmail.com

Eixo temático: narrativas historiográficas

Os painéis da arquitetura moderna recifense

RESUMO

Este trabalho tem como título “Os painéis da arquitetura moderna Recifense” e pretende difundir neste evento, parte do acervo recifense produzido na época, período de grande efervescência cultural, artística e arquitetônica na cidade que irradiava sua produção para várias capitais nordestinas, influenciando a maior parte dos profissionais. O texto é resultado de pesquisa realizada durante a elaboração de tese doutoral, concluída em 2006, na área de projetos arquitetônicos, com linha de pesquisa voltada para a modernidade arquitetônica, da ETSAB/UPC, na qual foram levantados os principais nomes do cenário artístico local e suas respectivas produções na elaboração de painéis ou murais, que integravam a arte à arquitetura, uma tendência existente na produção arquitetônica moderna. O objetivo é resgatar e divulgar o trabalho destes personagens, as temáticas e técnicas trabalhadas, observando a importância destas obras nos espaços construídos e na identidade cultural da cidade de Recife, pólo artístico regional. Justifica-se tal iniciativa, devido à importância da produção, e pelo ineditismo do enfoque proposto na área de pesquisa da modernidade nordestina, que procura relacionar arte e arquitetura. As fontes primárias trabalhadas foram encontradas nas próprias obras, que foram visitadas e fotografadas, bem como, nos arquivos do Museu do Estado de Pernambuco, e no atelier do artista e colecionador Paulo Bruscky, grande incentivador desta pesquisa. Acredita-se que devido à riqueza do tema, esta pesquisa possa ser futuramente aprofundada e cada um destes artistas, possa ter a sua obra estudada especificamente.

PALAVRAS-CHAVE: Integração arte arquitetura; arte moderna nordestina; história da arte moderna brasileira

ABSTRACT

This work is titled "The panels of modern architecture Recife" and want to broadcast this event, part of the collection Recife produced in time period of great ferment cultural, artistic and architectural heritage in the city that radiated its production to various capitals in the Northeast, the biggest influence the professionals. The text is the result of research conducted during the preparation of doctoral thesis, completed in 2006, the area of architectural projects, with line of research focused on modern architecture, the ETSB / UPC, which were raised in the top names in local art scene and their productions in the preparation of panels or murals that were part of the art and architecture, a tendency in modern architectural production. The goal is to rescue and promote the work of these characters, the themes and techniques worked, noting the importance of these works in buildings and cultural identity in the city of Recife, regional art center. Such action is justified because of the importance of production, and the novelty of the proposed approach in the search of modernity Northeast, which seeks to relate art and architecture. The primary sources were found worked in their own works, which were visited and photographed, as well as the archives of the " Museu do Estado de Pernambuco" , and in the studio of artist and collector Paulo Bruscky, great supporter of this research. It is believed that due to the richness of the subject, this research can be further deepened and each of these artists, his work can be studied specifically.

KEY WORDS: Integrating art architecture, modern art, modern Brazilian art history

01. Introdução

Este trabalho tem como título “Os painéis da arquitetura moderna recifense” e possui como eixo temático a síntese ou integração entre artes e arquitetura, trabalhando com o resgate histórico dos painéis artísticos existentes em edificações modernas recifenses.

A presença das artes plásticas em espaços arquitetônicos se reporta, ao período pré-histórico quando os homens pintavam nas cavernas, cenas cotidianas, com motivos antropomorfos, geométricos, presentes na arte rupestre de sítios arqueológicos, inclusive muitos destes, localizados no nordeste brasileiro, despertando interesse o existente na Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, Piauí.

Na antiguidade clássica, tal integração continuou presente em afrescos - nome dado a uma obra pictórica feita sobre parede, com base de gesso ou argamassa- muito marcantes na arte grega, com a utilização de cores fortes, como o preto e o laranja, que faziam referências às cenas mitológicas, cotidianas, entre outras.

Durante a Idade Média, os mosaicos bizantinos executados seguindo os cânones religiosos, através do uso de terselas- peças cerâmicas feitas à mão e esmaltadas- dominaram interiores e exteriores de igrejas. Os mosaicos foram oriundos da influência árabe, quando os muçulmanos dominaram a península ibérica e trouxeram para o continente europeu a tecnologia da construção de enormes e ricos mosaicos que possuíam como eixo temático, a religiosidade.

Os vitrais góticos também foram outro tipo de manifestação artística que enriquecia os interiores medievais, criando jogos de luz, cores, sombras que dinamizavam os espaços limpos e silenciosos das catedrais do medievo.

Sabe-se que, somente no período renascentista, as artes dependentes (pintura, escultura, miniaturas) ficaram “livres” da arquitetura e começaram a ser produzidas sem necessariamente terem suas existências vinculadas a um elemento arquitetônico específico, como um frontão, uma coluna, etc. O artista passa a assinar os seus trabalhos, a ter sua obra reconhecida e um novo momento cultural se fez presente.

Na idade moderna, com a revolução industrial, novos materiais, como o aço, trabalhado juntamente com o vidro, aprofundaram a tecnologia iniciada no período anterior, e criaram espaços compostos por detalhes construtivos executados em ferro, com motivos florais e da fauna, presentes no Art Nouveau francês, no modernismo espanhol.

Na idade contemporânea, o movimento Arts and crafts introduziu o design através de estamparias, abrindo caminho na modernidade, para uma discussão entre arte, arquitetura, artesanato, produção industrial, que tem seu ápice com a criação da Bauhaus, na Alemanha, que pode ser considerada como um grande marco na relação arte/ arquitetura,

ao introduzir definitivamente o design moderno, que além de uma preocupação utilitária, possuía também a função estética e a busca pela beleza formal.

Na modernidade arquitetônica, fatos tais como o diálogo proposto pela Bauhaus, em interagir as manifestações artísticas em prol da qualidade espacial, e do desenvolvimento do design, acrescidos às propostas do mestre franco suíço Le Corbusier, contribuíram para a continuidade da relação arte/ arquitetura.

Le Corbusier, como artista plástico, criador do purismo, juntamente com Ozenfant, reforçou a presença das artes plásticas na arquitetura, observando-se a presença constante de obras artísticas em edifícios projetados pelo mesmo, seja em forma de painéis, seja em esculturas que enriqueciam os espaços arquitetônicos.

Desperta interesse nesta reflexão introdutória sobre o uso de painéis artísticos na arquitetura moderna, o caso mexicano, através da arte muralista, que além de sua essência plástica, possuía também um forte apelo social.

São conhecidos na história da arte, os grandes murais produzidos por Diego Rivera (1886 - 1957), um dos mais importantes artistas muralista mexicanos, que projetou e executou murais em várias edificações modernas daquele país. A Revolução mexicana ocorrida entre 1910 a 1920, fez com que vários artistas daquele país aderissem ao movimento muralista, que possuía Rivera (figura 01) como mentor.

E após 30 anos de ditadura militar, um movimento revolucionário composto por artistas, intelectuais, e camponeses propõe uma mudança no país, calcada na modernidade de democracia, sendo tal fato refletido na política cultural do Ministério da Cultura, que desenvolveu um programa de pintura mural, que narrava a história do país e a força revolucionária da população.

Tais murais adquiriram na época, um caráter não somente artístico, mas também, educativo e cultural, de grande importância, e que influenciou a vários outros artistas em distintos países.

Sobre este tema, a crítica e historiadora de arte inglesa, Ades (1997) escreveu a obra "Arte na América Latina: a era moderna. 1820- 1980", que aprofundou as reflexões sobre a construção da identidade artística latino-americana no período 1820-1980, trabalhando também sobre a importância da arte muralista mexicana e seu caráter social e revolucionário.

Figura 01. O arsenal - Diego Rivera (1928) Frida Kahlo distribuindo armas

Fonte: <http://mol-tagge.blogspot.com/2010/06/arte-arte-muralista-mexicana.html#/2010/06/arte-arte-muralista-mexicana.html>

Por se apoiarem em pontos de vistas, como a busca por um maior alcance social, e acessível à população, os artistas mexicanos deste período descartaram os cavaletes e optaram pela execução de grandes murais que se localizavam em espaços públicos, evitando galerias, museus, espaços privados, os quais, grande parte da população não possuía acesso.

As influências do muralismo mexicano no Brasil repercutiram na obra dos mais importantes e influentes artistas brasileiros da época, tais como, Di Cavalcanti (1897 - 1976) e em Candido Portinari (1903 - 1962).

Segundo Silva (1984, p.43), o artista plástico Di Cavalcanti exerceu grande influência nas artes em Recife na década de trinta, pois entre 1934 a 35 realizou um painel para Polícia Militar, e manteve laços com artistas locais, expondo também suas idéias políticas comunistas. Sua esposa e pintora, Noêmia Mourão também produziu um painel para o Cassino dos Oficiais da Polícia Militar. Infelizmente, em 1937 com o Golpe Militar, tais painéis foram cobertos pela propaganda anticomunista que dominou o país.

Retomando a questão da compreensão da influência da arte muralista no Brasil, pode-se afirmar que durante a modernidade brasileira, os artistas nacionais participaram ativamente em trabalhos integrados com a arquitetura, podendo citar aqui nomes como Burle Marx, Anísio Medeiros, Athos Bulcão, além dos já citados anteriormente, Portinari e Di Cavalcanti.

Estes artistas trabalhavam integrados com os arquitetos, produzindo painéis para obras, em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Cataguazes. São famosos os painéis produzidos para edifícios cariocas do Ministério da Educação e

Saúde/MES (RJ), do Monumento aos Pracinhas, no Aterro do Flamengo, realizados pelo arquiteto e artista plástico Anísio Medeiros (figura 02), entre tantos outros.

Figura 02. Painel cerâmico criado por Anísio Medeiros. Monumento aos Pracinhas. Rio de Janeiro. Fonte: fotografia da autora

O arquiteto e professor Renato Anelli que dedicou um texto sobre o tema da relação entre a integração das artes observou que:

A inserção da pintura e da escultura controlada pela arquitetura, nos termos propostos por Le Corbusier, combina-se com a forma arquitetônica, caracterizada por figuras de forte apelo simbólico concebidas por Niemeyer. Suas figuras antropomórficas ou derivadas de interpretações da paisagem distorciam as formas construtivas tradicionais para expressar as potencialidades do concreto armado. Sua força visual resultou em grande receptividade de massa, conferindo-lhes o papel protagonista na representação da identidade nacional, que caberia, originalmente, às artes plásticas inseridas na arquitetura. (ANELLI, 2009, p.3)

Sem dúvida, o arquiteto Oscar Niemeyer, tal como colocou Anelli anteriormente, reforçou em suas obras esta integração, podendo constatar-se tal colocação, ao observarem-se as obras realizadas no Conjunto arquitetônico de Pampulha, nos palácios de Brasília, bem como, na obra do Memorial da América Latina, em São Paulo.

A empresa paulista Ozirarte, de propriedade da família Matarazzo, foi responsável pela confecção de muitos dos painéis cerâmicos produzidos neste período, na arquitetura moderna do sudeste brasileiro. Trabalhavam esmaltando peças cerâmicas, que fizeram com que tais painéis pudessem ter maior durabilidade, diferente daqueles pintados diretamente nas paredes.

Dessa forma, pode-se concluir esta introdução, citando a importância da produção nacional, bem como a influência dos artistas reconhecidos nacionalmente, através de suas proposições em painéis cerâmicos que introduziram no país a prática artística nas obras arquitetônicas.

Como o objeto de estudo trata especificamente do caso recifense nos anos 50, neste momento será enfocada tal discussão.

02. A presença de painéis na arquitetura moderna recifense

02.1. Contextualização

Em nível de contextualização do cenário local recifense, são necessários que, sejam aqui expostos alguns fatos que contribuíram para a produção dos painéis artísticos na cidade.

Ao observar-se a cronologia dos fatos ocorridos na época da modernidade arquitetônica recifense, constata-se um desenvolvimento artístico que culminou com a produção dos painéis em espaços públicos e privados na cidade.

Em 1932, foi criada a Escola de Belas Artes de Pernambuco, por artistas como Bibiano Silva, Joel Francisco, Murilo la Greca, Baltazar da Câmara, entre outros, que deu início à consolidação das artes plásticas local. Em 1933, se realizou o 1º. Salão dos Independentes, com a participação de artistas como Augusto Rodrigues, Hélio Feijó, Percy Lau, Nestor Silva; em 1939, foi instituída a Diretoria de Estatística, Propaganda e Turismo da Prefeitura de Recife, que em 1945, se transformou na Diretoria de Documentação e Cultura- DDC.

Em 1942, foi realizado o 1º. Salão Anual de Pintura do Museu do Estado de Pernambuco que contou com a participação de Hélio Feijó, Noberto Vale, Vicente do Rego Monteiro, Fédora, entre outros. A exposição que ocorreu na Faculdade de Direito do Recife, com exposição individual de Lula Cardoso Ayres, em 1946, também foi outro fato que marcou bastante este cenário. A Faculdade de Direito estava no centro da agitação político-cultural, segundo Silva (1984, p.47). Estudavam nela na época, nomes como Ariano Suassuna, Aloísio Magalhães, Gastão de Holanda que incentivavam as iniciativas artísticas culturais dentro da instituição de ensino.

Em 1948, a Faculdade de Direito sediou ainda uma exposição do artista pernambucano que vivia em Paris, Cícero Dias, na qual o trabalho “Mamoeiro” escandalizou a estética moralista e conservadora local.

Em 1949, se registrou oficialmente a Sociedade de Arte Moderna de Recife / SAMR que tinha como participantes boa parte da vanguarda intelectual do Recife, tais como, Lula Cardoso Ayres, Francisco Brennand, Reynaldo Fonseca, Gilberto Freyre, Hermilo Borba

Filho, Hélio Feijó, Abelardo da Hora, Augusto Reynaldo, Lula Cardoso Ayres, Ladjane Bandeira, Manuel Bandeira, entre outros.

Nos anos 50, ocorreu uma grande efervescência cultural na cidade: Em 1952, foi fundado o Atelier Coletivo da Sociedade de Arte Moderna do Recife, do qual faziam parte Abelardo da Hora, Wilton de Souza, Gilvan Samico, José Cláudio. Mais uma vez, destaca-se aqui, o papel de Abelardo da Hora à frente do Atelier Coletivo, que devido à sua experiência, e como ex-aluno da Escola de Belas Artes de Recife, repassou aos seus alunos informações básicas sobre desenho, escultura, e pintura.

Colocou Abelardo da Hora, militante comunista e coordenador do grupo do Atelier Coletivo:

Era minha intenção fundar em Recife um amplo movimento que resultasse numa expressão cultural brasileira, corrigindo as falhas do movimento modernista, que ficara só na elite. Deflagrar um amplo movimento de Educação e Cultura com raízes na grande massa brasileira, congregando artistas, intelectuais, governo e povo, independente de cor política ou religiosa, interessados e animados na elevação cultural do povo para a vida e o trabalho” (TEJO, 2003, p.15)

Tejo (2003, p.15) colocou que, de fato, Abelardo da Hora queria revolucionar a produção local com suas temáticas sociais, fato demonstrado durante a exposição que realizou em 1949, na qual suas esculturas denunciavam a situação social de cidadãos recifenses. Observa-se que, Abelardo estimulou seus alunos com temáticas sociais, promovendo sessões de “pose rápida” em feiras públicas, terreiros de xangô e mocambos, conforme observou Tejo sobre as aulas do Atelier Coletivo:

Visitavam os locais de trabalho da população mais pobre, freqüentavam festas populares, viajavam pelo interior do Estado, se entrosavam com cantadores e escritores de cordel. Ao buscar referências populares, os integrantes do Atelier coletivo perseguiram uma temática que, destes 1936, vinha sendo experimentada pelo pintor Lula Cardoso Ayres. (TEJO, 2003, p.18)

O artista José Cláudio que escreveu o livro, “Memória do Atelier Coletivo”, publicado em 1978, ressaltou a importância do movimento muralista mexicano liderado por Diego Rivera na produção recifense, colocando que foi encontrado no Atelier um livro do artista mexicano que serviu de fonte inspiradora:

O mundo se dividia em duas partes: de um lado Rivera, de outro a Escola de Paris. (...) Mesmo os próximos da tendência francesa, interessados em formalismo, não ousavam pintar outro assunto que não fossem figuras do povo, trabalhadores, camponeses, feirantes, vaqueiros, ambulantes, estivadores, crianças pobres. Ninguém ousava pintar paisagens, nem mesmo como fundo. Os quadros tinham que ser ocupados por figuras, como fazia Rivera. (...) os temas de

festejos populares eram cultivados; lanceiros, figuras de maracatu e caboclinhos, passistas de frevo. (SILVA in TEJO, 2003,p.18)

Em 1953, foi criado o Clube da Gravura, que produziu um álbum com obras de Corbiniano Lins, Wilton de Souza, Wellington Virgulino, utilizando técnica inédita de gravura criada por Abelardo da Hora, com a matriz em gesso. Aloísio Magalhães, Gastão de Holanda, Reynaldo Fonseca, Adão Pinheiro e outros artistas criaram em 1954, o Gráfico Amador, movimento que revolucionou as artes gráficas no Brasil.

Ainda nos anos 50, observou-se que foram criados na cidade, o Museu da Abolição (1957), e o Museu do Açúcar (1959). Espaços culturais destinados a preservar a identidade pernambucana e a reforçar os valores culturais desta sociedade.

Todos estes fatos colaboraram de forma decisiva na consolidação da arte moderna recifense que adentrará em residências, bibliotecas, museus, praças, ruas, estando presente em toda a cidade, e fazendo com que, a população criasse uma relação direta com tal manifestação.

Inclusive, a arquitetura moderna produzida em Recife na década de 50 se caracterizou por apresentar quase sempre em suas obras a presença de painéis artísticos, representados de forma abstrata ou figurativa.

02.1. A produção de painéis em Recife

Conforme foi visto anteriormente, o movimento artístico recifense, sofrendo a forte influência muralista mexicana, além, da própria tendência nacional que possuía trabalhos integrados entre artistas e arquitetos na produção de obras modernas, se fortaleceu e se fez presente em obras públicas e privadas produzidas nos anos 50.

Os temas destes painéis estavam voltados para as tradições regionais como as festas folclóricas (Carnaval, São João), ou temas sociais, como a relação do homem e o trabalho, nas distintas regiões geográficas de Pernambuco, seja no litoral (os pescadores), seja no "sertão" e "agreste" (os vaqueiros) ou na chamada "zona da mata", com os trabalhadores de corte da cana.

As cores sempre vibrantes empregadas pelos artistas demonstravam a forte relação que estes possuíam com suas origens, observando-se nestes painéis uma forte influência do pintor francês Paul Gauguin e do brasileiro Cândido Portinari, além da ascendência cubista européia como um todo, com a tendência à estilização das formas adotadas por Picasso e seus seguidores.

Figura 03: Lula Cardoso Ayres. Painel do antigo Aeroporto Guararapes. Fonte: Fotografia da autora.

Empregavam como técnicas para estes painéis murais, a pintura em afrescos feitos na própria obra (figura 03) ou a opção por painéis cerâmicos, compostos de azulejos de 15 cm x 15 cm, que recebiam a pintura sobre eles, revestindo grandes superfícies de paredes em edifícios possuidores dos mais distintos usos, fora residencial ou institucional.

Com a finalidade de conhecer mais um pouco sobre esta produção, além de visitas a obras, foi visitado o arquivo do Museu do Estado de Pernambuco e o arquivo privado do artista plástico Paulo Bruscky em Recife, que possibilitou uma maior aproximação com os responsáveis destes painéis.

Os primeiros painéis abstratos foram feitos em Recife em 1948, pelo artista plástico Cícero Dias para o edifício da Secretaria de Fazenda do Governo de Pernambuco, projetado pelo arquiteto Fernando Saturnino de Brito.

O edifício da Secretaria de Fazenda do Governo de Pernambuco (figura 04) foi projetado pelo arquiteto Fernando Saturnino de Brito, em 1939, e está localizado na Praça da República, bairro de "Santo Antonio". O partido adotado recorda o empregado no edifício do MES/RJ.

Figura 04: Edifício da Secretaria de Fazenda. Fonte: AFONSO, 2006.

Nesta edificação foram realizados os painéis de Cícero Dias, os primeiros painéis abstratos da América Latina, em 1948, e onde também Hélio Feijó executou outro painel mais. Desafortunadamente, parte destes painéis foi destruída, mas outros foram restaurados.

Segundo investigações realizadas, Cícero Dias estava de férias em Recife, pois na época morava em Paris, e visitando o edifício da Secretaria de Fazenda do Governo de Pernambuco viu grandes paredes nuas onde poderia pintar painéis. O governador da época, o jornalista e historiador Barbosa Lima Sobrinho e o então Secretário da Fazenda, Miguel Arraes, aprovaram a idéia e Cícero deu início a sua obra que resultou em nove murais, pintados aproximadamente em dois meses.

Cícero Dias (1907-2003) foi um artista brasileiro de grande projeção internacional, combinando as mais genuínas tradições de Pernambuco com a essência universal da arte.

Pintou neste edifício o primeiro painel abstrato da América Latina (figura 05) que criou grande polêmica na época, havendo sido escrito sobre o fato:

Entre os anos 1946 e 1948, Cícero Dias realizou em Recife o primeiro mural abstrato da América Latina, no mesmo período em que os muralistas mexicanos faziam a revolução em seu país. Dentro da polêmica estabelecida entre a arte abstrata e a arte realista revolucionária, o artista provoca, mostrando que no há incompatibilidade entre a consciência política e a não figuração. (AFONSO, 2006, p.373)

Figura 05: Painel abstrato pintado por Cícero Dias para edifício da Secretaria de Fazenda. Técnica: Pintura Sintética, Dimensão: 2,90 x 2,90m. Fonte: <http://www.fgf.org.br/CD/osmurais.html>

Sempre adotando posições vanguardistas, participou do movimento modernista brasileiro, aproximando-se do surrealismo sendo um dos pioneiros do Abstracionismo posterior a Segunda pós- guerra. Utilizando as cores tropicais (figura 06) inspiradas no "verde canavial", "vermelho sangue de boi" e "azul céu sertanejo", ficou conhecido desde jovem, como o "Pequeno Chagall dos Trópicos", segundo dados coletados sobre o artista no MAC/USP.

Figura 06. Paisagem as margens do Rio na Capibaribe, avistado do terraço na Cobertura do mesmo edifício. Título: Composição Abstrata. Técnica: Pintura Sintética; Dimensão: 3,08x 2,14 m. Fonte: <http://www.fgf.org.br/CD/osmurais.html>

À continuação, como divulgação desse rico acervo, que teve parte restaurada, alguns destes painéis que tiveram grande repercussão na cidade, e no meio artístico nacional e internacional. (figuras 07,08 e 09)

Figura 07. Painel abstrato pintado por Cícero Dias para edifício da Secretaria de Fazenda. Título: Canavial, Técnica: Pintura sobre Alvenaria de tijolo cerâmico. Dimensão: 5,86 x 2,86m. Fonte: <http://www.fgf.org.br/CD/osmurais.html>

Figura 08. Painel abstrato pintado por Cícero Dias para edifício da Secretaria de Fazenda. Título: Paisagem Praieira (A praia vista do mar). Técnica: Pintura Sintética. Dimensão: 5,72 x 1,10m. Fonte: <http://www.fgf.org.br/CD/osmurais.html>

Figura 09. Painel abstrato pintado por Cícero Dias para edifício da Secretaria de Fazenda. Título: Paisagem Praieira (O Mar visto da Praia), Técnica: Pintura Sintética, Dimensão: 5,72 x 1,10m. Fonte: <http://www.fgf.org.br/CD/osmurais.html>

Ao total, foram realizados nove painéis neste edifício, que geraram uma grande polêmica na cidade, uma vez que o público de uma forma em geral, ainda não estava acostumado a conviver com a arte moderna abstrata. Por outro lado, estes painéis obtiveram uma boa repercussão internacional, sendo publicados na revista francesa L' Art d' Aujourd' hui em matéria de arte mural realizadas por artistas europeus e pelo brasileiro Cícero Dias.

Hélio Feijó (1913-1991) foi outro importante panelista de Recife, que atuou também como arquiteto colaborador na equipe de Luiz Nunes na DAU/ Diretoria de Arquitetura e Urbanismo (AFONSO, 2001). O artista foi um dos primeiros a pintar murais modernos na cidade, entre eles os do bar do Grande Hotel de Recife (1936), e o da Biblioteca Pública de Casa Amarela (figura 10), projetada por Heitor Maia Neto, em 1952.

Figura 10: Painel abstrato realizado na Biblioteca Pública de Casa Amarela. Hélio Feijó. Fonte: AFONSO, 2006.

Feijó dinamizou o meio artístico local nas décadas de 40 e 50, organizando exposições coletivas e estimulando aos novos pintores, desenhistas e escultores, fundando em 1948, a Sociedade de Arte Moderna de Recife, juntamente com outros artistas, conforme foi visto anteriormente. Possuía um temperamento inquieto e estava sempre em busca de criações,

inclusive na área da arquitetura e sua relação climática, conforme pode ser constatado em seus esboços. (figura 11)

Figura 11: Esboço para estudos bioclimáticos na arquitetura. Hélio Feijó. Fonte: Arquivo P. Bruscky

Inclusive, sem haver estudado arquitetura, trabalhou como desenhista da equipe do arquiteto Luiz Nunes nos anos 30, formando parte posteriormente deste grupo profissional, sendo reconhecido um pouco depois, como arquiteto pelo CREA/PE.

No edifício da Secretaria de Fazenda participou, ao lado de Cícero Dias, da execução de painéis e também foi responsável do desenvolvimento dos detalhes arquitetônicos da obra.

Segundo seu testemunho (CAVALCANTI, 2001, p. 53), ele mesmo havia ficado como assistente de Nunes, sendo reconhecido como arquiteto pelo CREA (Conselho Regional de engenharia e arquitetura) anos depois, quando pode exercer livremente a profissão, sendo responsável por alguns trabalhos desenvolvidos por ex-membros da Diretoria de Obras Públicas como o de assistente de Fernando Saturnino de Brito no projeto da Secretaria de Fazenda.

Sem dúvida, grande parte dos painéis produzidos na cidade durante os anos 50, foi criada pelo artista plástico Lula Cardoso Ayres (1910-1987). Foi responsável pelos três painéis executados no Aeroporto Guararapes (figura 12) e por vários outros executados em instituições bancárias, como o existente no edifício do Citybank (1957), e também por painéis realizados em residências, como o da casa Rozemblitz, localizada no bairro de Casa Forte. (figura 13)

12

13

Figura12: Painel do antigo Aeroporto Guararapes. Lula Cardoso Ayres. Fonte: AFONSO, 2006

Figura 13: Painel da Casa Rozemblitz em Casa Forte. Lula Cardoso Ayres. Fonte: AFONSO, 2006

Lula Cardoso Ayres nasceu em Recife em 1910, e desde criança começou a estudar pintura. Em 1925 esteve na Europa onde manteve os primeiros contatos com a arte moderna. Sua produção se apresenta muito variada enquanto às técnicas, linguagens e estilos. Teve grande experiência em murais e grandes painéis, passando por múltiplas fases estilísticas, e possuindo um domínio da pintura para grandes espaços arquitetônicos desde a década dos trinta, com trabalhos que iam desde o figurativo até a abstração nos anos 60.

O professor Roger Bastide no Diário de Pernambuco de 28 de abril de 1944 escreveu sobre o artista:

Lula Cardoso Ayres parte do folclore do nordeste, onde numa primeira serie de quadros, que se podem chamar documentais e que em realidade são antropofagias no sentido de que o pintor come se nutre das realidades que ama. Em seguida, deixa dentro de si, opera-se a metamorfose: o folclore adquire uma nova vida, psíquica e se deforma para explodir em imagens novas.

Nos principais edifícios modernos projetados em Recife sempre havia uma área reservada para um painel, e o tema sempre estava relacionado com os motivos regionais, e sem dúvida, Lula Cardoso Ayres era o artista que recebia mais encomendas, possuindo um domínio temático e técnico que o converteu em um dos mais valorizados artista panelista na cidade.

Figura14: Detalhe de Painel pintado por Lula Cardoso Ayres. Fonte: AFONSO, 2006

O sociólogo Gilberto Freyre, disse sobre os painéis realizados por Ayres para o Aeroporto Guararapes (figura 14), em artigo publicado no jornal Diário de Pernambuco, em 24 de março de 1957:

Uma vez mais o mestre Lula Cardoso Ayres se revela senhor da pintura mural inspirada nos motivos folclóricos e em sugestões regionais. Seu painel é admirável por que combina a forma com o movimento e a cor. Cores vibrantemente tropicais, ritmos de Recife da dança em que se afirma a presença de gentes primitivas nas alegrias do folclore e nas expansões regionais da arte popular: "maracatu, bumba-meu-boi, caboclinhos.

Figura 15. Painel casa Torquato Castro. Aldeia. Reynaldo Fonseca. Fonte: Fotografia da autora

Outros importantes artistas como Reynaldo Fonseca (1925), também executaram painéis murais em residências modernas (figura 15) feitas nos anos 50. Fonseca é considerado um dos mais importantes nomes da pintura brasileira, e adquiriu sua formação em Recife na EBAP/Escola de Belas Artes de Pernambuco, e no Rio de Janeiro, sendo aluno de Portinari. O crítico Geraldo Edson de Andrade escreveu sobre o trabalho do artista:

É uma presença quase isolada na pintura brasileira, entre outras características, por não deixar-se seduzir pelas linguagens artísticas da moda, por sua linha de trabalho mais próxima aos pintores clássicos, sobretudo os renascentistas, por dedicar-se obsessivamente ao detalhe e ainda por ser afigura seu forte como intérprete. (Catálogo da exposição realizada no Museu do Estado, s/d)

Na investigação realizada foram encontrados dois painéis do artista, um dos anos 50, localizado na casa Torquato Castro, de Heitor Maia Neto, em Aldeia, Camaragibe; e outro, já nos anos 60, na casa projetada por José Noberto (figura 16) na Av. Rui Barbosa, em Parnamirim. No primeiro, o artista trabalhou com motivos regionais, formas estilizadas, observando-se uma influência cubista, distinto do segundo painel, realizado anos depois, no

qual o artista já representa uma cena urbana com formas figurativas, clássicas, características na linha que o artista vem trabalhando atualmente.

Figura 16. Painel casa Isnard Castro. Recife. Reynaldo Fonseca. Fonte: Fotografia da autora

Wilton de Souza (1933) foi outro artista que também executou painéis murais na cidade durante os 50, chamando a atenção o painel feito para a casa Rozemblitz (figura 17), no qual trabalhou somente com duas cores, linhas negras em um fundo bege, dando mais atenção ao desenho que a pintura.

Figura 17. Painel de pescador. Casa Rozemblitz. Wilton de Souza. Fonte: Afonso, 2006.

Souza é um exímio desenhista, gravador, pintor, e escultor. Desperta interesse, seu traço, leve e solto, que trabalha com temáticas urbanas, arquitetônicas, e também cultural como o carnaval, o "xangô" e "o cangaço".

Aloísio Magalhães (1927-1982) também contribuiu na consolidação da arte mural recifense. Autodidata, foi pintor, gravador, desenhista, programador visual e professor. Sempre desenvolveu diversas atividades artísticas e culturais em nível nacional, sendo um dos mais ativos profissionais. São conhecidos seus "cartemas", painéis criados a partir de uma peça

cerâmica, que se repetia formando grandes painéis cerâmicos. Foram encontrados na investigação, dois painéis com "cartemas", um na casa Torquato Castro, de Heitor Maia Neto (figura 18), e outro no vestíbulo do edifício onde funciona o MAMAM, um edifício eclético que abriga o acervo municipal de arte contemporânea (figura 19).

Figura 18. Cartema da Casa Torquato Castro. Aldeia. Aloísio Magalhães. Fonte: Afonso, 2006.

Figura 19. Cartema MAMAM. Aldeia. Aloísio Magalhães. Fonte: Fotografia da autora

Ainda não sendo panelista, mas contribuindo bastante com suas obras na integração de artes plásticas e arquitetura durante os anos 50, o artista plástico José Corbiniano Lins (1924) participou ativamente neste momento de consolidação de uma linguagem moderna na arquitetura da cidade. Os arquitetos o convidavam a esculpir obras que complementavam seus projetos, sendo Heitor Maia Neto um dos que mais utilizou as esculturas em seus projetos. Na casa Torquato Castro, chama à atenção a distinção dada no projeto para a escultura criada por Corbiniano localizada no jardim frontal. (figura 20)

Figura 20. Escultura da Casa Torquato Castro. Aldeia. Corbiniano. Fonte: Fotografia da autora

3. Considerações finais

A consequência desta integração entre artes plásticas e arquitetura foi a proliferação na cidade de uma produção artística que acarretou na criação de uma legislação municipal de obrigatoriedade do emprego de obras de arte em edificações com mais de 1.000 m².

A lei foi elaborada com a participação de arquitetos e artistas plásticos, sob a coordenação de Abelardo da Hora, que contou com o apoio político do prefeito Miguel Arraes, que aprovou a proposta, fazendo com que, em 1994 houvesse 1038 obras de arte distribuídas na cidade, entre painéis, esculturas, vitrais, distribuídos em residências, teatros, hospitais, bancos, e clubes.

Recife é reconhecida em nível nacional e internacional, como uma cidade de grande efervescência cultural, artística, com forte embasamento regionalista, devido aos seus diversos movimentos culturais. E o cenário que ocorreu nos anos 50, havendo a inserção da produção de obras de arte em espaços públicos e privados contribuiu bastante para o fortalecimento dessa tradição.

Pode-se ainda observar aqui, que se a temática destes painéis se espelhava no modelo mexicano de Rivera, a técnica deixou a desejar em relação à produção do sudeste brasileiro, que produziu seus painéis em peças cerâmicas, mais duradoras que as pinturas realizadas com tinta acrílica nas paredes, como ocorreram em grande parte dos painéis recifenses.

Há muito ainda por se investigar, e este texto apenas introduz esta reflexão sobre esta produção. Torna-se imprescindível uma pesquisa mais aprofundada, que inventarie este acervo, preserve-o e divulgue-o para conhecimento de todos.

Referências bibliográficas

ADES, Dawn. **Arte na América Latina: a era moderna. 1820- 1980**. São Paulo: editora Cosac Naify, 1997.

ANELLI, Renato. Da integração à autonomia: arte, arquitetura e cultura no Brasil (1950-1980). **Anais do 8º Seminário DOCOMOMO Brasil**. Rio de Janeiro, 2009.

AFONSO, A. **La consolidación de la arquitectura moderna en Recife en los años 50 en Recife**. Tesis doctoral Departamento de proyectos arquitectónicos. ETSAB/UPC. Barcelona, 2006.

AFONSO, A. **Revolução na Arquitetura: Recife, década de Trinta**. Teresina: EDUFPI, 2001.

BASTIDE, R. **Reynaldo Fonseca**. Diário de Pernambuco. 28 de abril de 1944.

CAVALCANTI, Eduardo B. **Helio Feijó: Leitura de Imagem**. Recife: editora Massangana, 2001

Catálogos das exposições de artes plásticas realizadas no Museu do Estado de Pernambuco sobre os artistas A. Magalhães, Cícero Dias, Wilton de Souza, Corbiniano, Lula Cardoso Ayres.

FREYRE, Gilberto. **Painéis do Mestre Lula**. Diário de Pernambuco. 24 de março de 1957.

SILVA, José Claudio. **Tratos da arte de Pernambuco**. Recife: Governo do Estado, Secretária de Turismo, Cultura e Esportes, 1984.

TEJO, C. **Artes Plásticas** in Pernambuco 5 décadas de Arte/coord . André Rozemberg. Recife: Quadro Publicidade e Design Ltda, 2003